

INTERNETGA QARAMLIK FENOMENINI ANIQLANISH HOLATLARI VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI

Dedaxonova Moxira Oltmishboyevna

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Anotatsiya: *Mazkur maqolada internetga qaramlik fenomeni zamonaviy ijtimoiy-psixologik muammo sifatida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, internetga qaramlikni aniqlash holatlari, asosiy diagnostik belgilari hamda shaxs ruhiy salomatligiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Maqolada internetga qaramlikni bartaraf etish va oldini olishga qaratilgan psixologik, ijtimoiy va pedagogik mexanizmlar ilmiy manbalar asosida tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *internetga qaramlik, xulq-atvor addiksiyasi, raqamli texnologiyalar, biopsixosotsial yondashuv, psixologik diagnostika, raqamli savodxonlik*

XXI asrda raqamli texnologiyalar inson faoliyatining ajralmas tarkibiy qismiga aylandi. Internet axborot olish, ta'lim jarayonlarini tashkil etish va ijtimoiy muloqotni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, internetdan me'yoridan ortiq va nazoratsiz foydalanish shaxs psixologiyasida salbiy o'zgarishlarni yuzaga keltirib, internetga qaramlik fenomenining shakllanishiga olib kelmoqda[1]. Ushbu holat ayniqsa o'smirlar va yoshlar orasida keng tarqalib, ularning ijtimoiy moslashuvi va ruhiy salomatligiga jiddiy tahdid solib bormoqda[2].

Internetga qaramlik ilmiy adabiyotlarda xulq-atvor addiksiyasi sifatida izohlanadi. Mazkur holat shaxsning internetdan foydalanishga nisbatan kuchli ichki ehtiyoj hosil qilishi, foydalanish ustidan nazoratni yo'qotishi va real hayotdagi faoliyatning cheklanishi bilan tavsiflanadi[3].

K. Young tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda internetga qaramlik vaqtini boshqara olmaslik, emotsional beqarorlik va ijtimoiy funksiyalarning izdan chiqishi bilan bog'liq psixologik holat sifatida baholanadi[1]. Ushbu fenomen moddiy qaramliklardan farqli o'laroq, asosan psixologik mexanizmlar asosida rivojlanadi.

Ilmiy tadqiqotlar internetga qaramlik bir xil ko'rinishda namoyon bo'lmasligini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Internetga qaramlikning shakllari.

Bu shakllar shaxsning yosh xususiyatlari, emotsional holati va ijtimoiy muhitiga bog'liq holda kuchayadi.

Internetga qaramlikning vujudga kelishi biopsixosotsial yondashuv asosida izohlanadi[4]. Ushbu yondashuvga ko'ra, qaramlik holatining shakllanishida biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o'zaro uzviy bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Psixologik omillar qatoriga surunkali stress holatlari, depressiv kayfiyat, emotsional beqarorlik, yolg'izlik hissining kuchayishi hamda past o'z-o'zini baholash kiradi. Mazkur omillar shaxsning real muammolardan qochish va qisqa muddatli emotsional yengillikni virtual muhit orqali topishga intilishiga sabab bo'ladi. Ijtimoiy omillar esa oilaviy munosabatlarning yetarli darajada qo'llab-quvvatlovchi bo'lmasligi, ota-ona va farzand o'rtasidagi muloqotning sustligi, shuningdek, real hayotdagi ijtimoiy aloqalarning cheklanganligi bilan bog'liqdir. Bunday sharoitda internet shaxs uchun muqobil muloqot makoni sifatida namoyon bo'lib, vaqt o'tishi bilan virtual munosabatlar real ijtimoiy aloqalardan ustun qo'yila boshlaydi. Natijada shaxsning ijtimoiy moslashuvi susayib, internetga psixologik bog'liqlikning kuchayishi kuzatiladi.

Texnologik jihatdan internet platformalarining tezkor rag'batlantiruvchi mexanizmlari (bildirishnomalar, baholash tizimlari) shaxsda tezkor qoniqish hissini yuzaga keltirib, qaramlik rivojlanishiga zamin yaratadi[3].

Internetga qaramlikni aniqlashda psixodiagnostik usullardan kompleks tarzda foydalaniladi. Ushbu jarayonda shaxsning internetdan foydalanish

intensivligi, motivatsion omillari va nazorat darajasi tahlil qilinadi. Amaliyotda eng keng qo'llaniladigan metodlardan biri — Kimberli Young tomonidan ishlab chiqilgan Young Internet Addiction Test (IAT) hisoblanadi. Mazkur test 20 ta savoldan iborat bo'lib, shaxsning internetdan foydalanish chastotasi, vaqtni boshqarish qobiliyati, emotsional holati hamda kundalik ijtimoiy va kasbiy faoliyatga internetning ta'sir darajasini aniqlashga qaratilgan. Test natijalari asosida internetdan foydalanish darajasi me'yoriy, muammoli yoki qaramlikka yaqin holat sifatida baholanadi. IAT metodikasi psixologik ishonchliligi va validligi bilan ajralib turadi hamda ilmiy tadqiqotlar va amaliy psixologik diagnostikada keng qo'llaniladi[1].

Asosiy diagnostik belgilar:

- internetda o'tkaziladigan vaqtning muntazam ortib borishi;
- foydalanish cheklanganda bezovtalik va asabiylik;
- o'qish yoki ish faoliyatiga qiziqishning pasayishi;
- uyqu va kundalik tartibning buzilishi[5].

Ilmiy izlanishlar internetga qaramlik shaxsning kognitiv faoliyatiga, emotsional barqarorligiga va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Uzoq davom etgan qaramlik holatlari ijtimoiy izolyatsiya, motivatsiya pasayishi va psixosomatik muammolarga olib kelishi mumkin[6].

Internetga qaramlikni kamaytirish va oldini olishda kompleks yondashuv muhim hisoblanadi. Psixologik mexanizmlar doirasida kognitiv-xulqiy terapiya samarali usul sifatida e'tirof etiladi[3]. Ijtimoiy mexanizmlar oilaviy qo'llab-quvvatlash va real muloqotni rivojlantirishga qaratiladi. Pedagogik jihatdan esa raqamli savodxonlikni oshirish va internetdan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega[6].

Internetga qaramlik fenomeni zamonaviy jamiyatda shakllangan murakkab ijtimoiy-psixologik muammo bo'lib, u shaxs rivojlanishi va jamiyat barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muammoni erta aniqlash, ilmiy asoslangan diagnostika va profilaktik chora-tadbirlarni qo'llash orqali internetga qaramlikning oldini olish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Young, K. S. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder // *CyberPsychology & Behavior*. – 1998. – Vol. 1, No. 3. – P. 237-244.

2. Kuss, D. J., Griffiths, M. D. Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2017. – Vol. 14, No. 8. – P. 1–17.
3. Davis, R. A. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use // *Computers in Human Behavior*. – 2001. – Vol. 17, No. 2. – P. 187–195.
4. Engel, G. L. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine // *Science*. – 1977. – Vol. 196, No. 4286. – P. 129–136.
5. Shapira, N. A., Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., et al. Problematic Internet use: Proposed classification and diagnostic criteria // *Depression and Anxiety*. – 2003. – Vol. 17, No. 4. – P. 207–216.
6. Karimova, V. M. *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2015. – 256 b.

